

Panorama dos diagnósticos e tratamentos de neoplasias malignas de mama e próstata no SUS

Giovana Aparecida de Camargo

Instituto de Física

Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia, Brasil

ORCID:0000-0003-1068-9764

Ingrid Cristina dos Santos Silva

Instituto de Física

Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia, Brazil

ORCID: 0000-0003-4968-46X

Alessa Maschio

Instituto de Física

Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia, Brazil

ORCID: 0000-0002-1645-1113

Ana Paula Perini

Instituto de Física

Faculdade de Engenharia Elétrica

Programa de Pós-Graduação em

Engenharia Biomédica

Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia, Brasil

ORCID: 0000-0003-3398-316

Lucio Pereira Neves

Instituto de Física

Faculdade de Engenharia Elétrica

Programa de Pós-Graduação em

Engenharia Biomédica

Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia, Brasil

ORCID: 0000-0001-9152-7972

RESUMO – Por ser uma das principais causas de morte no mundo e, conseqüentemente, empecilho para o aumento da expectativa de vida da população, o câncer é um grande problema de saúde pública. O presente estudo teve como foco o câncer de mama e próstata que são os mais alarmantes em mulheres e homens, excluindo o câncer de pele não melanoma. Nesse levantamento, foi averiguado a quantidade de diagnósticos desses cânceres realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) assim como as modalidades de tratamentos (cirurgia, quimioterapia e radioterapia) durante um período de cinco anos (2018-2022). Diante disso, foi analisado o impacto causado pela pandemia do COVID-19 em razão da sobrecarga nos hospitais tendo, como consequência, a diminuição dos diagnósticos e aumento dos casos de tumores em estágio avançado. Além disso, com o auxílio de pesquisas em sites do Ministério da Saúde, foi possível perceber que o câncer de mama apresentou maior número de diagnósticos em mulheres num intervalo de 50 a 59 anos, ocorrendo apenas 2% em homens durante o período estudado. Em contrapartida, os diagnósticos de câncer de próstata aumentam a partir dos 60 anos, mostrando assim, ser uma neoplasia ligada principalmente ao envelhecimento. Evidenciou-se que o SUS possui obstáculos a serem superados e que exames preventivos devem ser sempre realizados.

Palavras-chave – câncer de mama, câncer de próstata, SUS, DATASUS.

ABSTRACT – As one of the leading causes of death in the world and, consequently, an obstacle to increasing the life expectancy of the population, cancer is a major public health problem. The present study focused on breast and prostate cancer, which are the most alarming in women and men, excluding non-melanoma skin cancer. In this survey, the number of diagnoses of these cancers performed by the Unified Health System (SUS) was investigated, as well as the treatment modalities (surgery, chemotherapy, and radiotherapy) during a five-year period (2018-2022). In view of this, the impact caused by the COVID-19 pandemic was analyzed due to the overload in hospitals, resulting in a decrease in diagnoses and an increase in cases of advanced stage tumors. In addition, with the help of research on Ministry of Health websites, it was possible to realize that breast cancer had a higher number of diagnoses in women in a range of 50 to 59 years, with only 2% occurring in men during the period studied. In contrast, prostate cancer diagnoses increase from the age of 60, thus showing to be

a neoplasm linked mainly to aging. It was evidenced that the SUS has obstacles to be overcome and that preventive examinations should always be performed.

Keywords – breast cancer, prostate cancer, SUS, DATASUS.

I. Introdução

O câncer é uma patologia definida como uma proliferação descontrolada de células anormais que se espalha para outras partes do corpo após ocupar tecidos próximos [1]. Segundo Santos *et al.* (2023), ele é o principal obstáculo de saúde pública no mundo, além de um dos maiores motivos de morte e, como efeito, um impedimento para a ampliação da expectativa de vida [2]. O último levantamento da mortalidade conforme a localização primária do tumor, realizado pelo Instituto Nacional do Câncer (2021), mostra que essa patologia foi responsável por 231.694 mortes, onde 16.300 corresponde à próstata e 18.139 à mama [3]. Logo, através desse levantamento realizado pelo INCA, evidenciou-se que, com exceção do câncer de pele, o câncer que mais atingiu a população masculina foi o câncer de próstata, e para o sexo feminino a maior incidência foi o câncer de mama [4].

Ademais, segundo o INCA (2023), o câncer de próstata continuará sendo o mais incidente nos homens durante todo o ano de 2023 com 71730 casos, o que representa 30% do total de casos de todos os tipos de cânceres, enquanto o câncer de mama será o mais incidente nas mulheres, com 73610 casos, também representando 30,1% do total de casos quando é excluído o câncer de pele não melanoma [4].

Para melhor esclarecimento, o aumento incontável de células anormais da mama resulta no câncer de mama [5]. Registros do Instituto Nacional do Câncer (2023) apontam que ele é o responsável por 11,7% do total de casos no mundo e que no ano de 2020 sucederam 2,3 milhões de novos casos, correspondentes a 24,5% de todos os cânceres em mulheres, com exceção do câncer de pele não melanoma [4]. Segundo Sartori e Basso (2019), o início dessa neoplasia se dá por

inúmeros fatores de risco, podendo ser genéticos, ambientais, relativos ao estilo de vida, como a falta de atividade física, obesidade e alcoolismo ou por meio de características reprodutivas, como menarca precoce, nuliparidade e gravidez tardia, além da idade avançada [6]. Oliveira *et al.* (2019) complementam que o gênero é outro fator extremamente importante uma vez que a frequência de ocorrência na mulher chega a ser de 100 a 150 vezes superior que no homem, em razão da maior quantidade de tecido mamário e produção de estrogênio nas mulheres [7].

E a próstata, por sua vez, é uma glândula masculina que se situa entre a bexiga e o reto, pertencente ao sistema reprodutor [8]. Após os 50 anos, o risco de ocorrer o desenvolvimento de uma neoplasia prostática é maior, de forma que é possível considerá-la como uma doença da terceira idade [4]. Da mesma forma do supracitado, a idade não é o único fator, há outros que podem potencializar o aparecimento da doença, tais como estilo de vida, alimentação, cor da pele, hereditariedade e o lugar de origem, mas ainda é um dos principais fatores que potencializam o aparecimento da neoplasia na próstata [9].

Alguns estudos realizados mostram que quando ambas as doenças são diagnosticadas precocemente a probabilidade de cura aumenta, além de que os tratamentos podem ser realizados através de procedimentos menos invasivos [10].

Para o caso do câncer de mama, o diagnóstico feito pelo SUS é através de mamografias, as quais possuem alta eficácia no quesito de diagnosticar a doença ainda em fase inicial, que pode não ser perceptível no exame clínico, durante a palpação das mamas. Além disso, a mamografia se destaca pela maior acessibilidade e baixo custo [10]. Mas ainda há outros métodos para a detecção do câncer de mama, como por meio da ressonância magnética [11].

Já para o câncer de próstata, os meios de detecção compreendem o exame PSA (Antígeno Prostático Específico) e o exame de toque [12, 13].

Os indivíduos que forem diagnosticados com qualquer uma das doenças supracitadas devem se submeter ao tratamento que é realizado por uma equipe multidisciplinar, tal tratamento pode ser feito através de cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. A escolha do método a ser utilizado são individuais, variando do tamanho do tumor, tipo e grau, das condições do paciente e entre outros fatores biológicos [10]. Há ainda a possibilidade de ser realizada mais de um tratamento, de forma concomitante, ou em etapas.

II. Materiais e métodos

A. Natureza da Pesquisa

A fim de entender o panorama dos diagnósticos de neoplasias malignas de mama e próstata no Sistema Único de Saúde (SUS), foi realizada uma pesquisa exploratória por meio da coleta de dados no Painel-Oncologia da plataforma DATASUS. O período de estudo compreende os últimos cinco anos (2018-2022), de forma que os parâmetros de busca utilizados foram: diagnóstico detalhado, sexo e idade [15]. A fim de se obter uma melhor visualização dos resultados, as idades foram agrupadas em faixas etárias.

B. Painel-Oncologia

O Painel-Oncologia é um banco de dados pertencente ao DATASUS, uma plataforma online gerida pelo Ministério da Saúde, com informações do início de tratamentos oncológicos obtidos pelos Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e hospitalar (SIH) do SUS e do Sistema de Informações do Câncer (SISCAN). Por meio deste acervo é possível obter os registros de diagnóstico e tratamento do câncer realizados pelo SUS [16, 17].

III. Resultados e discussões

Antes de a discussão prosseguir é válido ressaltar que os gráficos que serão expostos apenas apresentam o panorama de diagnóstico do câncer de mama em mulheres, no entanto ainda existe uma pequena parcela de homens que sofrem também da doença. A tabela 1 ressalta a predominância nas mulheres em relação aos homens durante os cinco anos no SUS que foram estudados, representando 98% da parcela total, enquanto os homens são apenas 2%.

TABELA 1: Comparação do número de pacientes de câncer de mama separados por gêneros

Diagnóstico Detalhado	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Em mulheres	43.931	52.047	47.827	54.260	55.269	253.334
Em homens	484	1.026	1.065	1.508	1.039	5.122
Total - Neoplasia maligna da mama	44.415	53.073	48.892	55.768	56.308	258.456

Ademais, como visto anteriormente, um dos maiores fatores para ambos as neoplasias é a idade, como mostrado nas Figuras 1 e 2.

Fig. 1: Análise do número de pacientes para cada faixa etária no diagnóstico de câncer de mama.

Nota-se que a partir dos 40 anos de idade da mulher inicia-se um gradativo aumento de casos diagnosticados, o que corrobora com a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) que certifica que por conta da genética e de determinados

hormônios a mulher deve se submeter ao exame, principalmente, a partir dos 40 anos, pois se diagnosticado nessa fase há 30% de chances para maior sobrevivência. Ademais, nota-se que houve um pico durante a década de 50 a 60 anos, alguns pesquisadores relacionam a causa desse aumento com a menopausa que ocorre, em sua maioria, a partir dos 50 anos [18].

Fig. 2: Análise do número de pacientes para cada faixa etária no diagnóstico de câncer de próstata.

Da mesma maneira, no câncer de próstata, é possível notar que há um aumento para pacientes com idade mais elevada, sendo maior número de diagnósticos a partir dos 60 anos de idade. O INCA afirma que se deve ter ainda mais atenção depois dos 50 anos, pois é quando há uma taxa de aumento no diagnóstico dessa doença [4].

Além disso, a partir das Figuras 1 e 2 pode-se notar que durante os anos de 2018 a 2019 houve um aumento e, posteriormente, uma queda no ano de 2020 sendo ela de 9% para o câncer de mama em mulheres e 32% de queda nos exames de câncer de próstata nos homens.

No ano de 2020, devido a pandemia de COVID-19 os hospitais públicos ficaram sobrecarregados e os exames para diagnóstico e rastreamento do câncer foram temporariamente suspensos por conta da urgência com os pacientes com Coronavírus [19, 20].

No entanto, o diagnóstico tardio tem como consequência, também, a diminuição na probabilidade de cura dos pacientes, visto que o câncer se prolifera, na maioria das vezes, de forma acelerada. Logo houve aumento de casos de tumores em estágio avançado [21]. Mesmo no ano de 2021, em que foram disponibilizadas as vacinas contra o Coronavírus e foram retomadas as atividades do serviço público [22], ainda se nota uma discrepância nos valores esperados. Comparado ao ano anterior a pandemia, isto é 2019, ainda houve queda de 18% da quantidade de diagnósticos para o câncer de próstata. Mas diante do panorama analisado os números tendem a crescer gradativamente, visto que do ano de 2020 (início da pandemia) para 2022 (cenário já sem o surto da Covid-19) houve um aumento de 13% dos casos de câncer de mama e 16% dos casos de próstata no SUS.

Uma outra análise seriam os tratamentos que esses pacientes foram submetidos. As Figuras 3 e 4 separa-os nas seguintes divisões: cirurgia, quimioterapia, radioterapia, ambos e situações em que o tratamento não foi informado (essa falta de informação pode gerar alterações nos dados coletados).

Com tais dados é possível analisar que o número de tratamentos com quimioterápicos é muito superior aos demais, isso pode ser explicado devido à demora do diagnóstico das neoplasias mamárias. Nestes casos, quando diagnosticadas, já estão em estágio mais avançado, com metástases. Nestes casos, o melhor tratamento é a quimioterapia. A intervenção cirúrgica diminuiu em relação aos anos (a partir do ano de 2020 – pandemia) o que, infelizmente, pode ser associado ao fato de que os indivíduos já começavam seus tratamentos com a doença avançada, o que impossibilita a remoção do tumor pela cirurgia [10].

Fig. 3: Análise do número de pacientes para cada tipo de tratamento de câncer de mama.

Fig. 4: Análise do número de pacientes para cada tipo de tratamento de câncer de próstata.

Diferentemente do câncer de mama, no caso do câncer de próstata, o número de cirurgias e tratamentos radioterápicos em relação a quimioterapia estão um pouco mais proporcionais, isso pode ser analisado com base no diagnóstico precoce diante do fato de que a cirurgia na maioria das vezes é realizada

quando o tumor está em estado inicial e não se disseminou para outros órgãos [14].

Além disso, o estudo de Tonon e Schoffen [24] expõe que a descoberta e o tratamento precoce do câncer de próstata por meio de exames de rotina, como o toque retal e PSA, aumenta a probabilidade de cura em 80% dos casos, melhorando não só nesse quesito, mas em procedimentos menos invasivos [23, 24].

No entanto, em razão da cultura existente na sociedade, o homem tem um papel diretamente conectado a força, coragem e invulnerabilidade. Desse modo, circunstâncias que os colocam em situações que comprometem sua masculinidade, como o exame preventivo, representam um grande desafio no diagnóstico antecipado [25]. Segundo Maia [25], existe a necessidade de ultrapassar o preconceito, o medo e os obstáculos colocados à execução do exame de toque retal; e Moreira [26] completa que esse preconceito por parte dos homens resulta no diagnóstico tardio, tornando o câncer de próstata uma das principais razões de morte por essa patologia no sexo masculino.

Além disso, as figuras 3 e 4 mostram que na maioria dos casos, novamente, no ano de 2020 houve uma queda, que se explica pelo mesmo supracitado: o surto do Coronavírus pelo Brasil. Uma vez que a presença nos hospitais e clínicas significavam uma maior exposição do indivíduo ao vírus, o que aumentaria o contágio dos pacientes e dos profissionais, logo a maioria dessas atividades diminuíram [27].

Dito tudo isso, é necessário ainda analisar que o SUS tem desafios a serem enfrentados, pois mesmo com o alto número de casos de neoplasias mamárias malignas, existe ainda dificuldade no agendamento de consultas, a demora para a realização do exame, aparelhos danificados ou com baixa qualidade, e dificuldade de locomoção da paciente até o mamógrafo [28].

O desafio para conseguir uma consulta no SUS estende-se aos homens onde, por exemplo, a fila para marcar uma consulta com um urologista já chegou a quase 3,4 mil solicitações em Porto Alegre no ano de 2021 [29].

IV Conclusões

De acordo com todas as literaturas vigentes analisadas e diante de todos os dados coletados pela plataforma DATASUS, foi analisado o panorama de diagnóstico e tratamento nos principais cânceres que atingem cada tipo de sexo, isto é o câncer de próstata e o câncer de mama. Mostrou-se como o diagnóstico precoce em ambos os casos impulsiona a probabilidade de cura e de sobrevida do paciente, tornando possíveis métodos de tratamentos menos invasivos. Os dados analisados são desde o ano de 2018 até o final do ano de 2022, dentro desse período houve a alarmante contaminação pelo vírus Sars-CoV-2 que sobrecarregou os hospitais públicos, impossibilitando o diagnóstico e tratamento dos indivíduos acometidos da doença. Parâmetro que ocasionou uma queda nos casos em 2020 e, em consequência do diagnóstico tardio, aumento nos anos seguinte na modalidade terapêutica de quimioterapia. Portanto, faz-se mister a disseminação do presente estudo, para que os indivíduos consigam diagnosticar a doença de maneira mais precoce, a fim de alcançar sobrevida ou até mesmo a cura da doença. Para que esses exames preventivos sejam mais frequentes na sociedade é necessário que o SUS obtenha mais disponibilidades de

equipamentos qualificados e de profissionais.

Agradecimentos

Este trabalho foi realizado com o apoio financeiro da UFU, e pelas agências de fomento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio das bolsas de Produtividade em Pesquisa 312124/2021-0 (A.P.P.) e 314520/2020-1 (L.P.N.), pelo Programa MAI DAI 403556/2020-1, juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA, pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2; e FAPEMIG, por meio dos projetos APQ-02934-15, APQ-03049-15, APQ-04215-22 e APQ-01254-23. Este trabalho é parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Instrumentação Nuclear e Aplicações na Indústria e Saúde (INAIS) 406303/2022-3. A autora A.M. agradece ao CNPq pela bolsa de Iniciação Tecnológica da EBSERH 105259/2023-3.

Referências

- [1] C. V. C. Lima, R. M. F. Póvoa, “Mulheres submetidas à quimioterapia e suas funções cognitivas”. *Psicologia: Ciência e Profissão*, vol. 37, n. 4, pp. 970-980, Out/Dez 2017. DOI: 10.1590/1982-3703004772016.
- [2] M. O. Santos, F. C. S. Lima, L. F. L. Martins, J. F. P. Oliveira, L. M. Almeida, M. C. Cancela, “Estimativa de Incidência de Câncer no Brasil, 2023-2025”. *Revista Brasileira de Cancerologia*, vol. 69, n. 1, pp. 1-12, Fev. 2023. DOI: 10.32635/2176-9745.RBC.2023v69n1.3700.
- [3] Estatísticas de câncer. Instituto Nacional de Câncer, 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros>>. Acesso em: 07 de ago. de 2023.
- [4] Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil. [Rio de Janeiro: INCA, 2022].
- [5] Câncer de mama. Instituto Nacional do Câncer, 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/mama>>. Acesso em: 07 de ago. de 2023.
- [6] C. N. Sartori, C. S. Basso, “Câncer de mama: uma breve revisão de literatura”. *Perspectiva*, vol. 43, n. 161, pp. 07-13, Mar. 2019.
- [7] L. R. Oliveira, F. S. Michelini, F. C. Spada, K. G. Pires, L. O. Costa, S. B. C. Figueiredo, A. Lemos, “Fatores de risco e prevenção do câncer de mama”. *Revista Cadernos de Medicina*, vol. 2, n. 3, pp. 135-145, 2019.
- [8] O que é câncer de próstata? Secretaria de Saúde do Paraná, [s. d.]. Disponível em: <<https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Cancer-de-prostata#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20o%20c%C3%A2ncer%20de,ao%20orif%C3%ADcio%20externo%20do%20p%C3%AAnis>>. Acesso em: 07 de ago. de 2023.
- [9] P. D. S. Quijada, P. A. Fernandes, D. S. Oliveira, B. M. O. Santos, “Câncer de Próstata: Retrato de uma realidade de pacientes em tratamento”, *Revista de Enfermagem UFPE online*, vol. 11, supl. 6, pp. 2490-2499, Jun. 2017. DOI: 10.5205/reuol.9799-86079-1-RV.1106sup201702.
- [10] C. N. Sartori, C. S. Basso, “Câncer de mama: uma breve revisão da literatura”, *Perspectiva*, vol. 43, n. 161, pp. 07-13, Mar. 2019.
- [11] Acevezo, F. Neffa, F. Lavista, S. Milans, E. Nuñez, G. Santander, C. Vergara, F. Carusso, D. Fernández, A. D. Valle, P. Esperon, “Tamizaje para câncer de mama con

- resonancia magnética en mujeres portadoras de mutaciones BRCA y no-BRCA”. *Rev. Méd. Urug.*, vol. 38, n. 7, e206, dic. 2022. DOI: 10.29193/rmu.38.4.6.
- [12] S. Biondo, J. Santos, B. S. Ribeiro, R. S. Passos, A. P. B. N. Meira, C. J. Soares, “Detecção precoce do câncer de próstata: atuação de equipe de saúde da família”. *Enfermería Actual de Costa Rica*, n. 38, p. 32-44, Jun. 2020. DOI: 10.15517/revenf.v0i38.38285.
- [13] Exame de próstata: tire duas dúvidas e saiba quando fazer. *Exame Medicina Diagnóstica*, 2020. Disponível em: <<https://laboratorioexame.com.br/saude/exame-de-prostata#:~:text=Consiste%20na%20introdu%C3%A7%C3%A3o%20do%20dedo,rastreamento%20de%20c%C3%A2ncer%20de%20pr%C3%B3stata>>. Acesso em: 06 de ago. de 2023.
- [14] Quimioterapia ou radioterapia? Saiba mais sobre esses tratamentos. Hospital Israelista Albert Einstein, 21 de julho de 2022. Disponível em: <<https://vidasaudavel.einstein.br/quimioterapia-ou-radioterapia/>>. Acesso em: 06 de ago. de 2023.
- [15] J. C. Koche. *Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da pesquisa*. 15 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
- [16] Brasil, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde – DATASUS. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?PAINEL_ONCO/PAINEL_ONCOLOGIABR.def>. Acesso em: 4 de ago. de 2023.
- [17] Painel de Monitoramento de Tratamento Oncológico: Painel-Oncologia. Nota Técnica. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/painel_onco/doc/painel_oncologia.pdf>. Acesso em: 4 de ago. de 2023.
- [18] Outubro rosa: descubra a relação entre o câncer de mama, menopausa precoce e climatério. *Visão Hospitalar*, [s. d.]. Disponível em: <[https://revistavisaohospitalar.com.br/outubro-rosa-descubra-a-relacao-entre-o-cancer-de-mama-menopausa-precoce-e-climaterio/#:~:text=A%20menopausa%20%C3%A9%20o%20per%C3%ADodo,Nacional%20do%20C%C3%A2ncer%20\(INCA\)](https://revistavisaohospitalar.com.br/outubro-rosa-descubra-a-relacao-entre-o-cancer-de-mama-menopausa-precoce-e-climaterio/#:~:text=A%20menopausa%20%C3%A9%20o%20per%C3%ADodo,Nacional%20do%20C%C3%A2ncer%20(INCA))>. Acesso em: 06 de ago. de 2023.
- [19] C. M. Ribeiro, F. M. Correa, A. Migowski, “Efeitos de curto prazo da pandemia de COVID-19 na realização de procedimentos de rastreamento, investigação diagnóstica e tratamento de câncer no Brasil: estudo descritivo, 2019-2020”, *Epidemiol. Serv. Saúde*, vol. 31, n. 1, 2022. DOI: 10.1590/S1679-49742022000100010.
- [20] Migowski, F. M. Corrêa, “Recomendações para detecção precoce de câncer durante a pandemia de covid-19 em 2021”, *Rev. APS*, vol. 23, n. 1, pp. 235-240, Jan/Mar 2020.
- [21] Número de diagnósticos de casos de câncer está abaixo da realidade prevista. *Previva*, [s. d.]. Disponível em: <<https://www.previva.com.br/novosite/numero-de-diagnosticos-de-casos-de-cancer-esta-abaixo-da-realidade-prevista/>>. Acesso em: 06 de ago. de 2023.
- [22] Impacto da covid-19 na oncologia. Observatório de Oncologia, 2022. Disponível em: <<https://observatoriodeoncologia.com.br/impacto-da-covid-19-na-oncologia/>>. Acesso em: 06 de ago. de 2023.
- [23] L. D. S. Maia, “Câncer de próstata: preconceitos, masculinidade e a qualidade de vida”. *Revista Científica de Enfermagem*, vol. 2, n. 6, pp. 16-20, 2012.
- [24] T. C. A. Tonon, J. P. F. Schoffen, “Câncer de próstata: uma revisão da literatura”. *Saúde e Pesquisa*, vol. 2, n. 3, pp. 403-410, Set/Dez 2009.
- [25] D. R. R. Batista, M. Matos, S. F. Silva, “Convivendo com o câncer: do diagnóstico ao tratamento”. *Revista de Enfermagem da UFSM*, vol. 5, n. 3, pp. 499-510, Jul/Set 2015.
- [26] N. M. Moreira. O preconceito em relação ao exame de toque retal como forma de rastreamento do câncer de próstata. 2012. 25 p. Tese (Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família) – Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2012.
- [27] L. T. Kawahara, I. B. S. S. Costa, C. C. S. Barros, G. C. Almeida, C. S. Bittar, S. I. Rizk, L. Testa, C. M. V. Moniz, J. Pereira, G. M. M. Oliveira, M. D. P. E. Diz, P. O. Guimarães, I. M. Pinto, R. K. Filho, L. A. Hajjar, P. M. Hoff, “Câncer e Doenças Cardiovasculares na Pandemia de COVID-19”. *Arq. Bras. Cardiol.*, vol. 115, n. 4, Set. 2020. DOI: 10.36660/abc.20200405.
- [28] D. Amaro. Tempo de espera e má distribuição de mamógrafos dificultam prevenção ao câncer de mama no SUS. Edição do Brasil, 2019. Disponível em: <<https://edicaodobrasil.com.br/2019/10/18/tempo-de-espera-e-ma-distribuicao-de-mamografos-dificultam-prevencao-ao-cancer-de-mama-no-sus/>>. Acesso em: 4 de ago. de 2023
- [29] Fila do SUS na Capital tem mais de 3,4 mil solicitações para urologia e proctologia. *GZH Saúde*, 2021. Disponível em: <<https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2021/11/fila-do-sus-na-capital-tem-mais-de-34-mil-solicitacoes-para-urologia-e-proctologia-ckwfdh2ok000k014cw3ukt8tu.html>>. Acesso em: 07 de ago. de 2023.